

Padrões de Metadados de proveniência para reuso de dados de pesquisa de Covid 19 alinhados aos princípios FAIR

REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (RCLE)

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa intitulada “Padrões de metadados de proveniência para reuso de dados de pesquisa de Covid- 19 alinhados aos princípios FAIR”, a qual é realizada no âmbito do programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde ICICT/FIOCRUZ, sob a responsabilidade de Anderson Silva de Araujo, sob orientação da prof. Viviane Veiga (PPGIS/Icict/Fiocruz) e Carlos Henrique Marcondes de Almeida (PPGCI/UFF). O convite se deve ao fato de você ter recebido financiamento da Fiocruz para realizar pesquisa sobre Covid-19.

O estudo tem como objetivo geral identificar as percepções dos pesquisadores quanto ao reuso de dados de pesquisa em COVID-19, mais particularmente, quanto aos metadados de proveniência necessários para alcançar tal reuso.

Você está sendo convidado a participar porque seu e-mail institucional que consta na lista de projetos em Covid-19 aprovados nos editais da Fiocruz. Caso concorde em participar, solicito que dê seu aceite no RCLE e, em seguida, clique no link do Google Form quando terá acesso a um questionário com questões relacionadas a sua prática de registro dos dados de sua pesquisa. Responder ao questionário deverá lhe tomar cerca de 15 minutos. Não será solicitada sua identificação pessoal. É solicitado que você mantenha uma via do RCLE em seu poder.

Os riscos da pesquisa são considerados mínimos, relacionados a qualquer desconforto ao responder alguma pergunta. Você poderá optar por não responder a alguma pergunta específica, ou mesmo desistir de participar, a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Suas repostas serão anonimizadas e, a despeito dos riscos inerentes às pesquisas em ambientes virtuais, serão tomadas todas as precauções para manter sua

confidencialidade. Todos os dados serão baixados para um ambiente seguro, e a eles só terão acesso o pesquisador e sua orientadora.

Os benefícios da pesquisa são, principalmente, indiretos, provendo conhecimento sobre a prática dos pesquisadores em relação ao uso de metadados que podem ser reutilizados em outras pesquisas, com o potencial de promover o avanço da ciência.

A qualquer momento, você poderá solicitar informação sobre a pesquisa, e poderá ter acesso aos resultados da mesma. Igualmente, você poderá ser ressarcido de qualquer dano decorrente da pesquisa, nos termos da lei.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, você poderá contatar o pesquisador Anderson Silva de Araujo nos telefones: (21) 968335510, ou por e-mail: moranderson0182@gmail.com. Você também pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz, no e-mail cep.epsjv@fiocruz.br, no telefone 3865-9809, ou pessoalmente, no endereço Avenida Brasil, 4365 Térreo – Manguinhos. Rio de Janeiro, CEP 21040-360. O Comitê de Ética é a instância responsável por examinar os aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos, zelando pela proteção à dignidade, autonomia e direitos dos participantes.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Declaro estar ciente do conteúdo do Termo de Consentimento e de acordo com a participação voluntária na pesquisa *

Marcar apenas uma oval.

- Ciente e de acordo com o Termo.
- Não estou ciente e/ou não quero participar da pesquisa

1. Repositório FAPESP

Estamos realizando uma pesquisa sobre a reutilização/reaproveitamento de dados sobre COVID-19. Um exemplo dos dados sobre os quais estamos falando é o conjunto de dados do repositório datasharing da FAPESP com o título de: Dados Covid-19 beneficência Portuguesa de São Paulo

<https://repositoriodatasharingfapesp.uspdigital.usp.br/handle/item/101?show=full>

Se você dispusesse de um repositório (como o repositório de dados sobre COVID-19 da FAPESP, <https://repositoriodatasharingfapesp.uspdigital.usp.br/>) com diversos arquivos com dados sobre a sua especialidade de pesquisa ou seu interesse, prontos e disponíveis para “download”, que informações você considera importantes estarem associadas a cada arquivo de dados para que você reutilizasse estes dados em suas pesquisas?

Responda as questões abaixo.

3. Você já trabalhou com os dados da FAPESP?

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não *Pular para a pergunta 5*

Dados da FAPESP

4. Quais os dados da FAPESP você trabalhou?

Informações sobre os Dados

5. Por favor indique o grau em que você concorda ou discorda com as seguintes afirmações *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nada Importante	Pouco Importante	Importante	Muito Importante
Tema ou palavras-chave que descrevessem os dados, ou sobre o que são os dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Descrição textual dos dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tamanho do arquivo de dados, número de registros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Formato dos arquivos de dados: CSV, XML, TXT, RDF, etc	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Licença de uso dos arquivos de dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Data da coleta de cada conjunto de dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Data mais antiga e mais recente dos registros de dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

dados
dados
contidos em
contidos em
cada arquivo
cada arquivo

Necessidade
Necessidade
de um modelo
de um modelo
semântico ou
semântico ou
um Dicionário
um Dicionário
de Dados
de Dados
definindo
definindo
variável,
variável,
descrição,
descrição,
formato e
formato e
conteúdo
conteúdo
esperado
esperado

Informações sobre o PRODUTOR DE DADOS

6. Por favor indique o grau em que você concorda ou discorda com as seguintes afirmações *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nada Importante	Pouco Importante	Importante	Muito Importante
Quem é o coletor de dados (perfil acadêmico-científico)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Afiliação institucional, tipo de instituição ou subordinação institucional do produtor dos dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Localização geográfica da instituição do produtor dos dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Informações sobre o contato do produtor de dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Informações sobre o REPOSITÓRIO onde os dados estão disponibilizados

7. Por favor indique o grau em que você concorda ou discorda com as seguintes afirmações *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nada Importante	Pouco Importante	Importante	Muito Importante
Que o Repositório garanta a preservação dos dados nele depositados a longo prazo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Que o Repositório forneça "link" de identificador persistente (DOI), que não se altere, para referenciar e citar o arquivo de dados que você reusou nos artigos que for escrever	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Que o Repositório auxilie na identificação de APIs e outros serviços que possam ser utilizados para	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

acessar os
dados
dados

8. Quais outras informações seriam relevantes para sua decisão em reutilizar um arquivo de dados?

PERFIL

SOBRE VOCÊ

9. Qual o seu sexo? *

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

10. Qual a sua faixa etária? *

Marcar apenas uma oval.

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

Acima de 70

11. Formação acadêmica

Assinale, por favor, apenas o nível mais elevado

Marcar apenas uma oval.

- Graduação
- Curso de especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Pós doutorado

12. Indique, por favor, a categoria que ocupa na carreira docente ou de pesquisa *

Selecione até duas opções

Marque todas que se aplicam.

- Professor permanente
- Professor visitante
- Professor Auxiliar
- Pesquisador com bolsa de produtividade
- Pesquisador
- Assistente de Pesquisa
- Estagiário de Pesquisa
- Outro: _____

13. Nome do seu laboratório, departamento ou unidade de pesquisa

AGRADECIMENTO

Obrigado por contribuir para a realização dessa pesquisa a sua participação foi muito útil!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

